

ESTRATÉGIAS VOLTADAS AO TRATAMENTO DA INFECÇÃO PELO HIV POR MEIO DA IMUNOTERAPIA CAR-T.

Marcelo Pancher de Oliveira¹; Leandro Maia Leão²; Leonardo de Almeida Pinto Monteiro³; Lívia Maria Jacinto Sarmiento Lopes⁴; Nathália Ribeiro Alécio⁵; Luciana da Silva Viana⁶

^{1,3,4,5,6}Centro Universitário CESMAC; ²PUCRS.

*Email do primeiro autor: marcelo.pancher@gmail.com

Introdução: Uma das terapias inovadoras para tratamento de pessoas com HIV é a imunoterapia de células CAR-T, sendo uma estratégia promissora para a cura funcional desta condição para além da TARV. **Objetivos:** Analisar as evidências sobre manufatura, eficácia e limitações da imunoterapia CAR-T para o tratamento do HIV. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão sistemática que utilizou a diretriz PRISMA, com síntese narrativa pela diretriz SWiM, ambas presentes na rede EQUATOR. As buscas ocorreram nas bases de dados PubMed, Scopus, Web of Science e Embase. Após aplicados critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados sete artigos que foram examinados via Análise de Conteúdo de Laurence Bardin. **Resultados:** As primeiras gerações de CAR-T apresentaram baixa resistência à infecção por HIV, demandando proteção pela via C34-CXCR4/CXCR5. Os desenhos de células duoCAR-T e baseadas em bNAbs se mostraram eficazes em evitar o escape viral, com resultados ainda melhores com Rapamicina – que ameniza a exaustão celular - e a proteína Nef – que evita rejeição imunológica alogênica. Ainda são limitações a serem superadas a diversidade dos envelopes virais (gp120, gp140 etc), o acesso aos reservatórios virais e a segurança do tratamento ao paciente. **Conclusões:** Considerando que a TARV não atinge os reservatórios, a imunoterapia CAR-T é bastante promissora para cura funcional, principalmente os CARs multiespecíficos e estratégias como “*shock-and-kill*” e “*block-and-lock*”, reafirmando a importância de ensaios clínicos mais robustos para entender e desenvolver melhor as estratégias.

Palavras-chave: HIV. Imunoterapia CAR com Células T. Receptores de Antígenos Quiméricos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANTHONY-GONDA, Kim *et al.* In vivo killing of primary HIV-infected cells by peripheral-injected early memory-enriched anti-HIV duoCAR T cells. **JCI insight**, v. 7, n. 21, 2022.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. [S.l.]: Edições 70, 2016.

CAMPBELL, M. et al. Synthesis without meta-analysis (SWIM) in systematic reviews: Reporting guideline. **BMJ**, v. 368, p. l6890, 2020.

LEÃO, Leandro Maia *et al.* Imunoterapia por Receptores de Antígenos Quiméricos (CARs) para células Assassinas Naturais (NK), abordagens terapêuticas e perspectivas futuras na área oncológica: uma revisão sistemática de Síntese Sem Metanálise (SWIM). **Research, Society and Development**, v. 14, n. 8, p. e0514849317, 2025.

LIU, Bingfeng *et al.* Broadly neutralizing antibody-derived CAR T cells reduce viral reservoir in individuals infected with HIV-1. **The journal of clinical investigation**, v. 131, n. 19, 2021.

MALDINI, Colby R. *et al.* Dual CD4-based CAR T cells with distinct costimulatory domains mitigate HIV pathogenesis in vivo. **Nature medicine**, v. 26, n. 11, p. 1776–1787, 2020.

MAO, Yunyu *et al.* Efficacy and safety of novel multifunctional M10 CAR-T cells in HIV-1-infected patients: a phase I, multicenter, single-arm, open-label study. **Cell discovery**, v. 10, n. 1, p. 49, 2024.

MU, Wenli *et al.* Rapamycin enhances CAR-T control of HIV replication and reservoir elimination in vivo. **The journal of clinical investigation**, v. 135, n. 7, 2025.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021.

PERICA, Karlo *et al.* HIV immune evasin Nef enhances allogeneic CAR T cell potency. **Nature**, v. 640, n. 8059, p. 793–801, 2025.